

Сотрудничество ветвей власти Российской Федерации и Республики Армения как основа реализации внешнеполитических курсов по вопросам военной безопасности

Андреева Екатерина Сергеевна

Стажер Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва)
Научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ)
proforg816@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье проводится исследование взаимодействия различных органов власти Российской Федерации и Республики Армения в сфере военной безопасности. Обосновывается системность действий, предпринимаемых органами государственной власти, для обеспечения безопасности государств. Стратегическое партнерство Российской Федерации и Республики Армения основано на комплексном многоуровневом взаимодействии компетентных государственных органов. Достижение стратегического сотрудничества зависит от согласованных и непротиворечивых действий всех ветвей власти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

внешняя политика, военное сотрудничество, стратегическое партнерство, международные договоры, вооружения

Andreeva E. S.

Cooperation between Branches of Power of the Russian Federation and the Republic Of Armenia as the Basis of Implementation of Foreign Policy Courses on Military Security

Andreeva Ekaterina Sergeevna

Graduate student of Diplomatic Academy Ministry of foreign affairs of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
Researcher of Russian Institute for Strategic Studies
proforg816@yandex.ru

ABSTRACT

The article investigates the interaction of various authorities of the Russian Federation and the Republic of Armenia in the sphere of military security. The systematic character of the actions taken by the state authorities to ensure the security of states is substantiated. The strategic partnership of the Russian Federation and the Republic of Armenia is based on a complex multilevel interaction of competent authorities. Achieving of strategic cooperation depends on coordinated and consistent actions of all branches of power.

KEYWORDS

foreign policy, military cooperation, strategic partnership, international treaties, arms

Военное сотрудничество является одним из важнейших направлений в обеспечении национальной, региональной и всеобъемлющей безопасности.

В правовой доктрине под международным военным сотрудничеством понимают совместную деятельность государств, направленную на укрепление их безопасности, предотвращение войны, разоружение, повышение боеготовности и усиление военно-технической оснащенности вооруженных сил [4, с. 150].

Иногда о нем говорят как о системе совместных действий государств в политической, экономической, военной и других сферах, направленных на защиту государственных интересов, обеспечение обороноспособности и безопасности государства или группы государств, включающую в себя многостороннюю, региональную и двустороннюю составляющие [1, с. 33].

Положения о международном сотрудничестве в целях коллективной безопасности и совместной обороны закреплены в Федеральном законе Российской Федерации № 61-ФЗ от 31 мая 1996 г. «Об обороне» и в Законе Республики Армения от 24 июня 1997 г. № ЗР-120 «Об обороне».

Военное сотрудничество — сложный системный комплекс действий, которые должны быть предприняты всеми ветвями власти взаимодействующих государств. В рамках своей компетенции каждая ветвь власти решает строго определенные задачи в сфере военного сотрудничества, и только в результате согласованных и непротиворечивых действий всех ветвей власти (президентов, органов законодательной власти, органов исполнительной власти, судебных органов, органов прокуратуры) возможно достижение целей стратегического сотрудничества в военной сфере.

Сотрудничество между главами государств. Стратегическое партнерство государств подразумевает непосредственное общение президентов. Во-первых, президент занимает особое положение в системе органов государственной власти и непосредственно принимает участие в различных формах сотрудничества по военным вопросам — законодательной, исполнительной. Не обладая напрямую судебными полномочиями, президент может осуществлять помилование, а также участвует в формировании судебных органов. Во-вторых, президент определяет основные направления внутренней и внешней политики (ч. 3 ст. 80 Конституции Российской Федерации) или осуществляет общее руководство внешней политикой (п. 7 ст. 55 Конституции Республики Армения). В-третьих, как правило (а в Российской Федерации и Республике Армения так и есть), президент государства является Верховным главнокомандующим и ему подчинены все Вооруженные силы.

Президенты РФ и РА от имени государства подписывают все основополагающие договоры в области военного сотрудничества (например, Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 г.; Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии военно-технического сотрудничества от 25 июня 2013 г. и др.).

За время, прошедшее после образования независимых государств, президенты Российской Федерации и президенты Республики Армения не только регулярно встречались, но и эффективно сотрудничали по военным вопросам. Как отмечает Д. С. Дадаян, «механизм согласования и координации внешнеполитических действий двух стран, по крайней мере, на высшем уровне сформирован и функционирует достаточно эффективно». Так, например, с 2010 по 2012 гг. президенты России и Армении встречались более 20 раз [3, с. 39].

19–20 августа 2010 г. состоялся государственный визит президента Российской Федерации Д. А. Медведева в Республику Армения по приглашению президента Республики Армения С. А. Саргсяна.

В ходе этой встречи главы государств констатировали, что рассматривают военно-политическое и военно-техническое сотрудничество в качестве важных компонентов российско-армянских межгосударственных союзнических отношений, подтвердили готовность и далее уделять им первостепенное внимание.

2 декабря 2013 г. состоялась встреча президента РФ В. В. Путина и президента РА С. А. Саргсяна. По итогам переговоров было подписано 12 важнейших докумен-

тов по вопросам политического, экономического и военного сотрудничества, ядерной безопасности, энергетики, образования, туризма.

Итогом сотрудничества государств стал пока еще формально не образованный, но находящийся в стадии формирования Международный Президентский Совет между Республикой Армения и Российской Федерацией.

Даже если в ходе визита президента не планируется подписание международных договоров, они могут иметь большое политическое значение. Так, значительный резонанс вызвал визит В. В. Путина в Армению 24 апреля 2015 г. В Армении в этот день отмечали 100-летнюю годовщину геноцида армянского народа. И хотя в России считали, что данный визит не может трактоваться как наносящий чему-то вред, он был негативно воспринят Азербайджаном и Турцией.

С. Саргсян также регулярно бывает с визитами в России. 14–15 марта 2017 г. состоялась двухдневная поездка президента Армении в Москву. Вместе с С. Саргсяном столицу России посетили руководители военного и экономического блоков правительства Армении.

Кроме того, необходимо отметить, что базовые договоры в области военного сотрудничества не могут быть реализованы без принятия определенных внутригосударственных актов, которые будут лежать в основе деятельности государственных органов и всех физических и юридических лиц по вопросам, которые затрагивают международные соглашения.

Так, в качестве примера можно привести Указ президента Российской Федерации «О некоторых вопросах военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и об изменении и признании утратившими силу отдельных актов президента Российской Федерации» от 17 декабря 2007 г. № 1702 (в данном Указе определяются полномочия Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, закрепляется ряд прав и обязанностей организаций-разработчиков и производителей продукции военного назначения).

Сотрудничество в рамках законодательных органов (парламентское сотрудничество). Законодательные органы выполняют особые функции в обеспечении безопасности государств посредством принятия необходимых правовых актов. «Парламентская форма демократического правления, — как отмечает В.Ю. Песков, — более оптимальна для реализации задач, являющихся основой для обеспечения и поддержания социальной и национальной безопасности» [6, с. 7].

Договоры в сфере военного сотрудничества (по вопросам, затрагивающим обороноспособность Российской Федерации, по вопросам разоружения или международного контроля над вооружениями, по вопросам обеспечения международного мира и безопасности, договоры о коллективной безопасности) подлежат ратификации. Федеральное Собрание РФ принимает в соответствии с процедурой Федеральный закон о ратификации международного договора.

Обе палаты Федерального Собрания Российской Федерации в своем составе имеют комитеты, занимающиеся военными вопросами. В Государственной Думе Федерального Собрания РФ действует Комитет Государственной Думы по обороне, работой которого руководит Владимир Петрович Комоедов.

В Республике Армения договоры, которые носят политический или военный характер (ст. 116 Конституции РА), подлежат ратификации Национальным собранием по предложению президента.

В Республике Армения действует Постоянная Комиссия по обороне, национальной безопасности и внутренним делам Национального Собрания Республики Армения, к ведению которой относятся вопросы обороны, безопасности, чрезвычайных ситуаций, полиции, военно-промышленного комплекса и пр. Председателем Комиссии в настоящее время является Корюн Гарникович Нагапетян.

Можно выделить несколько форм сотрудничества парламентов по военно-политическим вопросам:

1. Двустороннее сотрудничество. 11 июля 2012 г. был нанесен визит делегации Совета Федерации во главе с Председателем Совета Федерации в Армению. В рамках двусторонних отношений парламентские комитеты и комиссии выясняют основные концептуальные вопросы в сфере военного сотрудничества, по которым необходимо достичь согласия в ходе последующих многосторонних встреч, осуществляют поиск союзников и стратегических партнеров для решения задач обеспечения безопасности. Однако нужно отметить, что двустороннее сотрудничество законодательных органов хоть и является весьма важным, но не всегда эффективно в достижении безопасности в регионе и в мире.
2. Сотрудничество в рамках парламентских органов международных организаций. Парламентские органы созданы в ведущих международных межправительственных организациях — СНГ (Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств), НАТО (Парламентская ассамблея НАТО) и др. В рамках международных организаций по безопасности (ОДКБ) создана особая структура — Парламентская Ассамблея ОДКБ (ПА ОДКБ), в компетенцию которой входит выработка общей правовой базы по вопросам военно-политического сотрудничества и предоставление рекомендаций Совету коллективной безопасности, другим органам ОДКБ и национальным парламентам в соответствии с международными обязательствами государств-участников. Кроме того, одной из функций ПА ОДКБ является гармонизация законодательств государств-членов по различным вопросам, в том числе и по вопросам обеспечения военно-политической безопасности, для чего она принимает типовые (модельные) законодательные акты.

Так, в 2010 г. были приняты «Рекомендации по гармонизации национального законодательства в сфере военно-технического сотрудничества государств-членов ОДКБ».

В мае 2012 г. ПА ОДКБ приняла «Рекомендации по законодательному обеспечению статуса личного состава Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности» (Приложение к постановлению ПА ОДКБ от 17.05.2012 № 5-9).

В Программе деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2016–2020 гг. (Принята на восьмом пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности 26 ноября 2015 г. постановление № 8–16) среди прочих значатся:

- Рекомендации по гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ по вопросам подготовки военных кадров.
- Рекомендации по совершенствованию и гармонизации национальных правовых актов государств-членов ОДКБ в сфере военной безопасности.
- Справочник военных и военно-технических терминов ОДКБ для целей государственного правового регулирования.
- Рекомендации по совершенствованию национального законодательства государств-членов ОДКБ в области функционирования коллективных миротворческих сил.
- Рекомендации по правовому регулированию ограничения и использования деятельности частных военных компаний в обеспечении безопасности государств-членов ОДКБ.
- Разработка направлений по уточнению нормативной правовой базы государств-членов ОДКБ в части военно-технической политики для обеспечения технической и информационной совместимости образцов ВВТ при задании ОКР на разработ-

ку новых образцов ВВТ, принятии образцов ВВТ на вооружение, а также формировании тактико-технических требований к разрабатываемым образцам ВВТ (ОТТ, ГОСТ, указы президентов, постановления правительств, приказы министерств).

В структуре ОДКБ в 2009 г. был создан Институт Организации Договора о коллективной безопасности (Институт ОДКБ). Его учредили Секретариат ОДКБ вместе с Институтом исследования вопросов международной интеграции. Институт ОДКБ занимается изучением военно-политических и геополитических аспектов проблем безопасности [5, с. 22]¹. Одним из подразделений Института ОДКБ является Армянское национальное представительство, директором которого является Нвер Суменович Торосян.

Представляется весьма важной инициатива Парламентской Ассамблеи ОДКБ о подготовке Соглашения о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, сотрудников компетентных органов из состава КСОР. Кроме того, ОДКБ поставила вопрос о необходимости разработки ряда новых международных договоров, в числе которых соглашение о юрисдикции по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности [2, с. 103].

3. Сотрудничество между парламентом государства и органом международной организации.
4. Сотрудничество между органами международных организаций.

Сотрудничество в рамках исполнительных органов. Правительство РФ в рамках своей компетенции заключает международные договоры с Правительством РА по вопросам военного сотрудничества. Это могут быть как договоры, касающиеся общих вопросов — Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о военно-техническом сотрудничестве от 17 января 2003 г.², так и договоры в специальной сфере (военно-социальной, военно-гуманитарной, информационной, военно-почтовой и т. д.) — Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о создании детских дошкольных учреждений Министерства обороны Российской Федерации на территории Республики Армения от 26 января 1996 г.³, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об информационном обмене в военной области от 1 октября 2002 г.⁴, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области военно-фельдъегерской почтовой связи от 2 декабря 2013 г.⁵

Межправительственные комиссии. Межправительственная российско-армянская комиссия по военно-техническому сотрудничеству (далее — Межправитель-

¹ Организация договора о коллективной безопасности. Институт ОДКБ. Армянское национальное представительство. ОДКБ. Выпуск 2011. С. 22.

² Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о военно-техническом сотрудничестве от 17 января 2003 г. // Бюллетень международных договоров. 2005. № 9. С. 46.

³ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о создании детских дошкольных учреждений Министерства обороны Российской Федерации на территории Республики Армения от 26 января 1996 г. // Международные соглашения о сотрудничестве в сфере образования. М., 2009. С. 114–115.

⁴ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об информационном обмене в военной области от 1 октября 2002 г. // Бюллетень международных договоров. 2013. № 7.

⁵ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области военно-фельдъегерской почтовой связи от 2 декабря 2013 г. // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20.03.2015, № 0001201503200010.

ственная комиссия по ВТС) была учреждена в 2003 г. в соответствии с заключенным Соглашением о военно-техническом сотрудничестве. Полномочия российских частей в данной комиссии определяются общим Положением о российских частях межправительственных комиссий по военно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и иностранными государствами (утв. постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 369).

19–22 января 2016 г. в г. Ереван состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии по ВТС. В ходе заседания обсуждался вопрос технического обслуживания вооружения, находящегося в Армении. Было принято решение об открытии в Армении многофункционального сертифицированного центра обслуживания и ремонта военной техники, в том числе средств противовоздушной обороны и военных летательных аппаратов (вертолетов).

Министерства обороны. В рамках двустороннего российско-армянского военного сотрудничества на Министерства обороны ложится задача урегулирования текущих оперативных вопросов по совместному обеспечению боеготовности вооруженных сил для обеспечения безопасности государств. Министерства обороны заключают межведомственные соглашения, которые также являются международными договорами, ответственность за исполнение (неисполнение) которых лежит непосредственно на государствах. Межведомственные договоры могут быть заключены Министерствами только в пределах предоставленной им компетенции. Среди таких договоров в сфере военного сотрудничества можно назвать следующие:

- Соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Армения о сотрудничестве в области противовоздушной обороны от 3 ноября 1994 г.
- Соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Армения об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны на военных аэродромах воздушных судов авиации Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил Республики Армения, заключенное на основе Постановления Правительства Российской Федерации от 24 января 1994 г. № 37 «О типовом соглашении между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств — бывших республик Союза ССР об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов».
- Протокол между Министерством обороны Республики Армения и Министерством обороны Российской Федерации о порядке организации связи и обмене радиолокационной и планово-диспетчерской информацией о воздушной обстановке 26 января 1996 г., Москва.
- Соглашение между Министерством обороны Республики Армения и Министерством обороны Российской Федерации о порядке взаимодействия военных органов по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движением при обеспечении полетов военных воздушных судов Республики Армения в воздушном пространстве Российской Федерации и военных воздушных судов Российской Федерации в воздушном пространстве Республики Армения 27 сентября 2000 г., г. Сочи.

30 ноября 2016 г. состоялся официальный визит Министра обороны Армении в Москву. В ходе визита Министром обороны Российской Федерации С.Шойгу и Министром обороны Республики Армения В. Саргсяном было подписано Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации. Данное соглашение направлено на дальнейшую военную интеграцию двух дружественных государств.

3 ноября 2016 г. было принято Постановление Правительства Российской Федерации № 1126 «О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации»¹.

Высшие должностные лица Министерства обороны РФ и Министерства обороны РА периодически проводят встречи для оперативного решения вопросов военного сотрудничества в рамках их компетенции.

24–27 апреля 2013 г. в Армении находилась делегация во главе с помощником Министра обороны Российской Федерации В. Г. Евневичем для участия в заседании Российско-Армянской межгосударственной комиссии по передаче земельных участков и недвижимости для размещения и функционирования российской военной базы на территории Республики Армения. В ходе поездки В. Г. Евневич встретился с первым заместителем Министра обороны Республики Армения Д. Э. Тонояном, стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества.

Судебные органы. 29 августа 1997 г. между Российской Федерацией и Республикой Армения было заключено Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с нахождением российской военной базы на территории Республики Армения. По делам о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных на территории Республики Армения лицами, входящими в состав российской военной базы, и членами семей этих лиц, применяется законодательство Республики Армения, действуют ее компетентные органы. По делам о преступлениях на территории пунктов размещения российской военной базы; совершенных против Российской Федерации или лиц, входящих в состав российской военной базы, и членов семей этих лиц; по делам о воинских преступлениях применяется законодательство Российской Федерации, действуют ее компетентные органы.

Органы прокуратуры. Сотрудничество органов прокуратуры на сегодняшний день регламентировано общей Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., г. Минск. Однако в правовой доктрине справедливо указывается, что необходимо принятие специальных правовых актов для возможности непосредственного взаимодействия военных прокуроров. Отмечается, что взаимодействие следователей военной прокуратуры Российской Федерации, находящейся на российской военной базе, дислоцирующейся на территории РА с полицией Республики Армения имеет ряд особенностей: «в большинстве случаев совместно с органами расследования РФ и РА осуществляется розыск лица, совершившего преступление по «горячим следам»; полиция РА оказывает помощь в розыске лиц, совершивших преступление, подпадающее под юрисдикцию РФ; совместная деятельность подчиняется принципу двойной криминальности; национальный надзор и процессуальный контроль государства, на территории которого производится действия; при производстве полицией РА по запросу Российской стороны процессуальных, оперативно-розыскных, следственных и иных действий, следователь РФ лишь принимает участие в их производстве» [7].

Итак, стратегическое партнерство Российской Федерации и Республики Армения основано на комплексном многоуровневом взаимодействии компетентных государ-

¹ Постановление Правительства Российской Федерации № 1126 «О представлении президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.11.2016, № 0001201611080006.

ственных органов, и достижение стратегического сотрудничества зависит от согласованных и непротиворечивых действий всех ветвей власти.

В заключение стоит отметить, что Республика Армения ратифицировала практически все международные соглашения (как многосторонние, так и двусторонние) с участием Российской Федерации по вопросам военного сотрудничества.

Литература

1. Арутюнян А. А. Международно-правовые основы военного сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.
2. Бордюжа Н. Н. Проблемы создания нормативной правовой базы по обеспечению деятельности коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности и вопросы гармонизации национального законодательства // Вестник Межпарламентской ассамблеи. 2010. № 1 (54). С. 12–18.
3. Дадаян Д. С. Принципы российско-армянского стратегического партнерства // Армения и мир: сб. статей / под ред. Э. Р. Григорьева. М. : Институт социальных наук, 2013. С. 37–46.
4. Котляров И. И. Военное право: учебник для воен.-учеб. заведений ВС РФ. М., 1997.
5. Организация договора о коллективной безопасности. Институт ОДКБ. Армянское национальное представительство. ОДКБ. Выпуск 2011.
6. Песков В. Ю. Межпарламентское сотрудничество как форма представления национальных интересов: автореф. дисс. ... канд. полит. наук. Пятигорск, 2013.
7. Хорхорунни А. Х. Взаимодействие органов дознания и предварительного следствия при расследовании преступлений в Вооруженных Силах Республики Армения: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

References

1. Arutyunyan A. A. *International legal bases of military cooperation of the Republic of Armenia and the Russian Federation* [Mezhdunarodno-pravovye osnovy voennogo sotrudnichestva Respubliki Armeniya i Rossiiskoi Federatsii]. Dissertation. M., 2004. 202 p. (rus)
2. Bordyuzha N. N. *Problems of creation of the regulatory legal base on ensuring activity of collective rapid reaction forces of the Collective Security Treaty Organization and questions of harmonization of the national legislation* [Problemy sozdaniya normativnoi pravovoi bazy po obespecheniyu deyatel'nosti kollektivnykh sil operativnogo reagirovaniya Organizatsii dogovora o kollektivnoi bezopasnosti i voprosy garmonizatsii natsional'nogo zakonodatel'stva] // Messenger of Inter-parliamentary assembly [Vestnik Mezhpardamentskoi assamblei]. 2010. № 1 (54). P. 12–18. (rus)
3. Dadayan D. S. *Principles of the Russian-Armenian strategic partnership* [Printsipy rossiisko-armyanskogo strategicheskogo partnerstva] // Armenia and World. The collection of articles [Armeniya i mir. Sbornik statei] / Under the editorship of E. R. Grigoriev. M. : Institute of social sciences [Institut sotsial'nykh nauk], 2013. P. 37–46. (rus)
4. Kotlyarov I. I. *Military law* [Voennoe pravo]: The textbook for the military education Institutions of Russian Armed Forces. M., 1997. 243 p. (rus)
5. Collective Security Treaty Organization. Institute of the CSTO. Armenian national representation [Organizatsiya dogovora o kollektivnoi bezopasnosti. Institut ODKB. Armyanskoe natsional'noe predstavitel'stvo]. CSTO. Release 2011. (rus)
6. Peskov V. Yu. *Inter-parliamentary cooperation as form of representation of national interests* [Mezhpardamentskoe sotrudnichestvo kak forma predstavleniya natsional'nykh interesov]. Dissertation abstract. Pyatigorsk, 2013. 21 p. (rus)
7. Khorkhoruni A. H. *Interaction of bodies of inquiry and preliminary investigation at investigation of crimes in Armed Forces of the Republic of Armenia* [Vzaimodeistvie organov doznaniya i predvaritel'nogo sledstviya pri rassledovanii prestuplenii v Vooruzhennykh Silakh Respubliki Armeniya]. Dissertation. M., 2004. 198 p. (rus)